

GT4 - Arte, mídias e tecnologias digitais

A metáfora do módulo na música interativa

Mes. Afonso Felipe Romagna (IFRO/UFGM)
Dr. José Henrique Padovani (UFGM)

RESUMO

Entre o final do século XIX e metade do XX nos deparamos com uma série de invenções no ramo da elétrica e eletrônica que possibilitaram experimentos com registro e edição de áudio, além da criação de novos instrumentos que tinham por base sinais elétricos. Por volta do final dos anos 50 começam a surgir os primeiros sintetizadores modulares, que são instrumentos criados a partir de módulos específicos de geração e modulação de sinais, conectados através de cabos (patches). Com base nesta breve contextualização, e a partir dos conceitos desenvolvidos por Simondon sobre a transdução e mediação, propomos traçar um paralelo de como o objeto “módulo” e uma lógica de pensamento modular são um padrão sistemático para diversas abordagens de criação na música interativa, que vão desde a combinação de sistemas e instrumentos elétricos até ao processo de desenvolvimento musical computacional em softwares e ambientes de programação.

Palavras-chave: Módulo; Música Interativa; Simondon; Sonologia.

ABSTRACT

Between the end of the 19th century and the middle of the 20th, we were faced with a series of inventions in the field of electrical and electronics that did experiments with audio recording and editing possible, in addition to creating new musical instruments based on electrical signals. Around the end of the 50s, the first modular synthesizers began to appear, musical instruments made from specific signal generation and modulation modules connected through cables (patches). Based on this brief contextualization and the concepts developed by Simondon about transduction and mediation, we propose to draw a parallel of how the “module” object and the logic of modular thinking are a systematic pattern for different approaches to creativity in music interactive, from combining systems and electric instruments to the computational musical development process in software and programming environments.

Keywords: Module; Interactive Music; Simondon; Sonology.

INTRODUÇÃO

A teoria musical ocidental parte do lugar ou da perspectiva de um instrumentário já consolidado. No contexto da música interativa os instrumentos podem ser criados e pensados

com relação a objetivos muito específicos, porém os procedimentos de criação acabam por ser afetados em relação às técnicas e processos típicos da composição na tradição ocidental. É incomum, por exemplo, que inexistam procedimentos e recursos notacionais tradicionais típicos como a partitura, no caso da música instrumental, ou a inscrição de registros sonoros específicos a serem reproduzidos no caso da eletroacústica em mídia fixa. Se outras práticas criativas, como a improvisação, também desafiam “uma certa prepotência teleológica na composição (...) em favor de uma heurística progressiva” (PADOVANI, 2017, p. 5), nos processos criativos envolvendo sistemas interativos esse aspecto costuma ser bastante evidente: existem blocos de ideias que passeiam entre códigos, conexões, módulos, cálculos, dispositivos, e que permitem uma liberdade de criação extremamente ampla e transdisciplinar. Neste raciocínio o ponto de partida não se dá a partir de uma teoria tradicional da música, e possibilita diversas maneiras de se pensar a construção musical, a performance e a escrita.

O compositor deixa para trás a notação de notas, harmonias ou métricas e volta-se ao design geral, em que a notação se torna a estrutura do próprio instrumento. Por exemplo, pode ser expressa como uma invenção, um sistema composicional, em um patch do Max, Kyma ou SuperCollider. (MAGNUSSON, 2019, p. 185, t.n.)

Neste espaço de constante transformação percebemos um padrão sistemático na música interativa que envolve uma lógica de **pensamento modular**. Por esse termo, nos referimos a uma maneira de conceber a criação de processos sonoros a partir da interconexão de módulos (blocos de código, softwares, instrumentos, controladores, sensores, projetores de vídeo, etc.). Se cada um desses objetos ou elementos técnicos são **módulos** – em sentido mais amplo, se vê, do que aquele habitualmente dado ao termo quando se fala de sintetizadores modulares –, também é de natureza **modular** a maneira como o fluxo de áudio, vídeo, informações, sons, imagens interagem entre si.

Com este possível novo paradigma musical surgem alguns questionamentos. Seria possível pensar em uma sistematização de conceitos e ideias para uma análise modular na arte sonora (já que no contexto da música interativa não nos restringimos ao conceito de obra)? Como pensar o processo criativo na música interativa a partir dessas conexões de peças, blocos,

códigos e programas? Como desenvolver e sistematizar procedimentos técnicos no processo de criação na música interativa a partir de uma concepção modular? Quais teorias partem das concepções modulares, intermodulares e deste novo instrumentário musical?

Pretendemos aqui apresentar uma análise inicial, que não irá abranger obviamente todos estes questionamentos, de como o módulo se faz presente em vários aspectos da música interativa.

MODULAÇÃO E TÉCNICA

Com o surgimento da eletrônica entre o final do século XIX e meados do século XX, a música se apropria dos novos aparatos técnicos tanto por uma perspectiva de desenvolvimento de novos instrumentos musicais como também em um novo conceito estético de composição musical. Tendo em mente as técnicas de **modulação**, é relevante ressaltar que, ao contrário de uma compreensão mais pragmática e utilitária da noção de **técnica** (geralmente relegada a um aspecto meramente material e secundário à sua utilização), é necessário investigar seu aspecto cultural e humano para compreender os processos criativos que se valem desse recurso não apenas como “ferramentas” na produção musical/sonora, mas como modo de pensar e fazer sons/música.

A técnica, de fato, é mais que um documento da cultura, um documento que faz a cultura. Em cada artefato, encontra-se todo um universo cultural e uma forma de pensar que remonta ao pensamento e à memória sedimentados em sua tecnicidade. (VELLOSO, 2013, p. 161)

Enquanto nosso objetivo aqui é pensar os processos **modulares** em um sentido mais amplo, essa abordagem pode ser representada inicialmente nos sistemas eletrônicos que utilizam **síntese modular** como processo de criação musical. Nestes sistemas, que começaram a se tornar populares a partir da década de 1960, existe um fluxo básico do sinal que pode ser **modulado** – isto é, alterado, distorcido e transformado de diversas maneiras – a partir da atuação de diferentes dispositivos que são conectados por cabos e cujo arranjo geral de interconexões é habitualmente

denominado *patch*. Para produção de um som senoidal, por exemplo, temos pelo menos dois módulos necessários: VCO (*Voltage Controlled Oscillator*) e um VCA (*Voltage Controlled Amplifier*). Através de novas conexões iniciamos processos de modulações que poderão resultar em composições musicais ou desenhos sonoros para produção de timbres e efeitos.

A partir de uma perspectiva simondoniana, trata-se de um conjunto técnico: **objetos técnicos** (módulos controlados por tensão, nesse caso) interconectados. Para compreender não apenas esse arranjo geral, mas também a dinâmica a partir da qual eles geram sons, não são adequados conceitos tradicionais como forma e material típicos de abordagens hilemórficas dos processos estéticos. Tomando o tijolo como um exemplo, Simondon ressalta que tais concepções – que identificam na argila a sua matéria ou causa material, e no paralelepípedo, sua forma ou causa formal – não dão conta de explicar não apenas as características formais da matéria e materiais do tijolo, mas o próprio processo de mediação tecnológica e fabricação em jogo.

Ora, a preparação da argila e a construção do molde são já uma mediação ativa entre a argila bruta e a forma geométrica. O molde é construído de maneira a poder ser aberto e fechado sem danificar seu conteúdo. Certas formas de sólidos, geometricamente concebíveis não se tornaram realizáveis a não ser através de artifícios bastante complexos e sutis. A arte de construir os moldes é, ainda nos nossos dias, um dos aspectos mais delicados do processo da fundição. O molde, além disso, não é somente construído; ele é também preparado: tem um revestimento definido, polvilha-se algo seco para evitar que a argila úmida venha a grudar nas paredes no momento de desenformar, desintegrando-se ou formando fissuras. Para dar a forma, é preciso construir um tal molde definido, preparado de uma tal maneira, com tal espécie de matéria. Existe, assim, uma trajetória que vai da forma geométrica ao molde concreto, material, paralelo à argila, existindo da mesma maneira que ela, colocado ao lado dela, na ordem de grandeza do manipulável. (SIMONDON, 2005[1958], p. 40–41, t.n.)

Da mesma maneira, torna-se necessário abordar os processos de modulação, de nosso interesse, a partir da perspectiva da **transdução** e da **mediação**. Os módulos, nesse arranjo, possibilitam que os sinais moldem os sinais de outros módulos que, por sua vez, possibilitam que sinais de entrada sejam ora modulados, ora moduladores. Nesta cadeia transdutiva, em que sinais informam outros sinais, propagando informações que estruturam novas informações, a ação de **modular** pode ser pensada como um processo especialmente rápido de **moldar**. Invertendo a perspectiva, pode-se dizer que, no caso do tijolo,

a moldagem da matéria barro a partir de um elemento exterior – o molde – é apenas um caso especial de um processo em que determinada estrutura com ordem de grandeza superior (i.e., exterior ao que se individua) modula um ser preindividual, informando-o a partir de uma troca alagmática de energia que repercute no processo de individuação. É essa modulação mesma que tão bem representa a ideia de transdução. (VELLOSO, 2013, p. 104)

Se Simondon não conheceu os módulos de sintetizadores modulares, é exatamente essa perspectiva que ele apresenta ao abordar os tríodos e a dinâmica de funcionamento dessas válvulas eletrônicas comparando-as à fabricação do tijolo, equiparando os elétrons à argila.

No tubo eletrônico, emprega-se um suporte de energia (a nuvem de elétrons em um campo) com uma inércia muito fraca, de modo que o estado de equilíbrio (adequação entre a repartição e o gradiente do campo elétrico) é obtido em um tempo extremamente curto em relação ao precedente (alguns bilionésimos de segundo em um tubo de grande dimensão e alguns décimos de bilionésimos de segundo nos tubos pequena dimensão). Nessas condições, o potencial da grade de controle é utilizado como molde variável; a repartição do suporte de energia segundo esse molde é tão rápida que ela é efetuada sem atraso perceptível para a maior parte das aplicações. O molde variável serve a fazer variar no tempo a atualização de energia potencial de uma fonte; não se interrompe porque se alcançou um equilíbrio, continua-se modificando o molde, isto é, a tensão da grade. A atualização é quase instantânea, não é necessário nunca parar para desenformar porque a circulação do suporte de energia equivale a um desenformar permanente; um modulador é um molde temporal contínuo. (SIMONDON, 2005[1958], p. 46–47, t.n.)

É possível, portanto, propor uma análise das modularidades em jogo no uso criativo de módulos em diferentes contextos na música eletrônica interativa, abarcando a própria noção de instrumento musical, de processos de escrita, de processos criativos, de novas técnicas de análise musical e assim por diante. Neste texto, nosso foco principal é aquele do módulo como instrumento e dos processos criativos a ele relacionados.

O MÓDULO COMO INSTRUMENTO

A figura do módulo oriunda dos euroracks ou objetos eletrônicos por si só já nos remete a uma concepção de instrumento. Algo físico que pode ser manipulado através de knobs ou faders e que de uma certa maneira produzem ou manipulam sons e/ou efeitos sonoros. Porém, no

sentido de não nos tornarmos vagos ou até mesmo generalistas onde qualquer objeto, músico ou instrumento pode ser módulo, pretendemos restringir algumas condições lógicas do que propomos neste texto. Observando a raiz da nossa ideia, um módulo é algo que necessita de uma conexão com outro módulo para então produzir sons ou criar processos de transformações sonoras. Um módulo não atua aqui de maneira isolada, apesar de ser um objeto com individualidades e características definidas. Neste sentido, uma condição primária nesta concepção musical é a de que existem blocos que necessitam de uma conexão entre si para iniciar um processo sonoro. Uma segunda condição são os processos de interferências que estas conexões criam, sejam em instrumentos acústicos ou em outros módulos. Uma pessoa cantando e utilizando um microfone, apesar de sofrer processos de transdução de energia, não caracterizaria uma condição necessária para esta proposta. Neste sentido, blocos que se conectam e sofrem processos de modulações (ou intermodulações) com objetivos criativos sonoros validam uma ideia de modularidade. Para este trabalho iremos nos restringir somente a estas duas condições para exemplificarmos os contextos em que esta modularidade está presente.

Partindo do contexto de softwares para produção musical existem alguns exemplos nos quais podemos observar uma ideia de modularidade no processo criativo e técnico. Em ambientes/linguagens visuais voltadas à programação de sistemas interativos como Max e Pure Data, ambos desenvolvidos por Miller Puckette, objetos (módulos) podem ser interconectados por cabos formando *patches* que permitem estruturar mecanismos de síntese e processamento de som específicos de acordo com as necessidades de um instrumento ou peça.

Essa lógica modular pode partir de uma análise mais específica de uma linguagem, como apresentamos acima, ou de uma maneira mais geral como na formação ou na construção de uma peça, ou seja, como os instrumentos estão ordenados e suas funções determinadas em uma performance, peça ou instalação. Em “*Woma(n)2.0 - Improvisation for piano and live electronics*” dirigida pela compositora Carolina Santiago Martínez, temos um piano acompanhado de mais cinco músicos com notebooks. Em uma análise inicial podemos perceber que todos estão interconectados e interferem principalmente no som do piano de diferentes formas. Podemos sugerir que esses cinco computadores são módulos que operam na função de reagir aos sons executados pela pianista, mas também entender que a partir de cada laptop existem processos sonoros que estão sendo programados a partir deste fluxo de intermodulações e interconexões, em uma ação de molde contínuo do som do piano na performance.

Figura SEQ Figura * ARABIC 2 SynthDef no SuperCollider

```
1
2 // Criação das definições de um sintetizador
3 {
4 SynthDef.new(\primeiro, {
5   arg gate = 1, freq = 200, amp = 0.2; // Argumentos para esta
   definição
6   var sig, env;
7   sig = SinOsc.ar(freq) ! 2; // Módulo Oscilador Principal
8   env = EnvGen.kr(
9     Env(
10      [0, 1, 0.3, 0],
11      [0.02, 0.3, 1],
12      [-2, -4, -4],
13      2
14    ), //Módulo de Envelope sonoro
15    gate,
16    doneAction: 2 //Desligamento automático do módulo de
   envelope
17  ).poll;
18  sig = sig * env;
19  sig = sig * amp;
20  Out.ar(0, sig); //Módulo de saída
21 });.add;
22 }
23
24
25 a = Synth.new(\primeiro, [\gate, 1, \freq, 600, \amp, 0.5]); //Tocar o
   sintetizador manipulando argumentos
26 a.release; //Desligar o sintetizador
```

Fonte SEQ Fonte * ARABIC 1 Arquivo Pessoal

Figura SEQ Figura 1* ARABIC 3 Woma(n) 2.0 - Improvisation for

Fonte: Disponível em: <
<https://www.youtube.com/watch?v=PlyrSvLsNhshhttps://www.youtube.com/watch?v=PlyrSvLsNhsh>>.
Acesso em: 02 maio 2023.

Em “*The Sameness of Earlier and Later Times and Nows*”¹, da compositora Sarah Belle Reid, existe uma comunicação entre diferentes tipos de instrumentos, que são orientados por uma lógica modular. Nesta peça, Reid utiliza um trompete eletronicamente aumentado, eletrônicos e um sintetizador modular Serge. *Patches* em Max/MSP fazem uma interface entre todos os instrumentos, sendo o trompete o principal “*trigger*” para geração de sons e efeitos (REID, 2019).

Na composição “*Intarsia*” de Tatiana Catanzaro², o músico William Teixeira faz uma adaptação para violoncelo e *live-electronics*, em que existe também a interação entre diversos módulos: um sintetizador analógico, pedais de efeito, um computador com *patches* de programação e o próprio violoncelo. Em “*Intarsia*” temos uma partitura tradicional que orienta os movimentos e a forma da música, porém a concepção ultrapassa o que está escrito, e os outros módulos produzem sons através do violoncelo que vão além de simples efeitos de espacialização, eles constroem uma atmosfera e dialogam com os gestos do performer.

O pensamento modular que propomos e que observamos nestes exemplos se dá por uma perspectiva transdutiva quando existe um ato contínuo de troca de informações e transformações sonoras com objetivos criativos seja na composição musical, performance e nos processos

¹ Disponível em: < <https://www.youtube.com/watch?v=mGgp7K-mZEc>>. Acesso em: 02 maio 2023.

² Disponível em:< <https://www.youtube.com/watch?v=jd5rXgOK22E>>. Acesso em: 02 maio 2023.

criativos. Além do mais, essas transformações moldam novas ações e concepções técnicas na música interativa, sugerindo diferentes campos de análise e sistematização destes processos que divergem em grande parte das tradicionais abordagens da música ocidental.

DO PROCESSO CRIATIVO MODULAR

Como compor para instrumentos e processos que se alteram constantemente? COLLINS (2003) em um estudo de caso do duo “Slub”, comenta que “[...] o retrabalho destrutivo de patches e a entrada de código ilegítimo é em si o processo de composição”. O autor desenvolve sua análise a partir das performances realizadas por Alex McLean e Adrian Ward, que escrevem seus próprios softwares de linguagem de áudio customizadas, como “Perl” e “REALbasic”. De maneira operacional, os músicos conectam suas interfaces e laptops por meio de um servidor TCP/IP, desta maneira Alex e Adrian podem explorar abordagens diferentes e pessoais na performance ao vivo. O autor também explica que o processo musical é separado por diversas peças de código que descrevem um experimento em diversas áreas, como matemática, progressões de acordes, etc. Existe também um sampler e sintetizador de software híbrido (chamado 'MSG') para receber mensagens que são transformadas em som ou afetam os sons que estão sendo reproduzidos no momento. Collins acrescenta que “os dados se movem entre blocos via *patch cables*, que modificam os valores nos registros, cada bloco tem seu próprio conjunto de registradores que o código pode manipular” (COLLINS, 2003, p. 324, t.n.).

O que nos interessa neste estudo de caso é observar justamente como que, por uma lógica de modularidades, tanto no aspecto da figura dos módulos como das intermodulações, é realizado um processo de criação musical, ou seja, um ato dinâmico que molda as informações e os fluxos de energia. De uma certa maneira essa abstração auxilia no processo de organização das ideias definindo fluxos de sinais e organização de uma possível “forma” musical em uma estética própria da música interativa.

Pensar em blocos e conexões ao invés de estruturas musicais tradicionais, mesmo que elas estejam presentes, pode ser uma constante no fluxo criativo na música interativa, pois

integra de maneira clara e ampla todos os instrumentos, técnicas, conceitos, códigos que são utilizados em uma performance, peça ou processo de criação musical.

Em outro exemplo, a compositora e pesquisadora Marije Baalman detalha em seu livro *Composing Interactions* que na análise e criação de projetos interativos existem pelo menos três etapas: o primeiro seria entender o que o artista pretende alcançar com o seu trabalho, então a partir desta concepção procurar componentes físicos e como eles podem estar conectados entre eles, e por fim entender um padrão de conexões e outros processos que serão realizados.

[...] nós olhamos para o que está lá, quais são os componentes físicos, como eles se conectam entre si, qual software será usado, e como as conexões são feitas neste software. Finalmente, nós seguimos os caminhos do sinal: como eles são processados, manipulados, e moldados para afetar o meio de saída? Com esse método, iniciamos o conceito e a (pretendida) experiência, e então nos aprofundamos mais na implementação (BAALMAN, 2022, p. 29, t. n.).

Novamente podemos observar um pensamento modular na condução de um planejamento da peça, tanto pela perspectiva técnica quanto criativa. Os processos de conexões, modulações e intermodulações na música interativa atingem o mesmo nível de importância de um conhecimento melódico e harmônico para a música romântica. Neste sentido pensar nos “caminhos de um sinal (*signal paths*)” pode de maneira análoga ser equivalente (não em termos técnicos) ao raciocínio de cadências harmônicas na música ocidental tradicional. Não é o nosso objetivo traçar um paralelo entre estes dois processos criativos distintos, mas sim demonstrar como a concepção modular atinge um determinado padrão e sistematização na música interativa, e como este conhecimento pode nos levar a um novo paradigma musical para as práticas atuais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao basear-se nas interconexões de objetos, instrumentos, fontes sonoras, transdutores e diferentes tipos de objetos técnicos, as músicas e as artes interativas levam ao surgimento de um paradigma e de uma concepção modular dos processos criativos. De maneira geral, tais

abordagens criativas operam, de um lado, por interconexões dinâmicas entre os diferentes módulos em jogo. Por outro, as estruturas criadas por essas interconexões são redes em que sinais diversos são ora modulados, ora moduladores, resultando em uma moldagem contínua de sons, imagens e do que mais tais sinais representarem. Para além de um simples substrato técnico, os módulos e os patches de sintetizadores baseados em controle por tensão e aqueles de ambientes computacionais de música interativa levam ao surgimento, também, de novas maneiras de pensar a criação musical, as interações homem-máquina e os processos criativos envolvendo objetos técnicos. Parte de um projeto maior, este trabalho é um passo inicial na busca de sistematizar essa perspectiva modular no campo da música e das artes interativas, evidenciando as especificidades das criações técnico-artísticas que se valem de módulos interconectados e processos de intermodulação de sinais.

REFERÊNCIAS

BAALMAN, Marije. *Composing Interactions: an artist's guide to Building expressive interactive systems*. Amsterdam: Idea Books, 2022.

COLLINS, N. et al. Live coding in laptop performance. *Organised Sound / Volume 8 / Issue 03 / December 2003*, pp 321 - 330.

MAGNUSSON, Thor. *Sonic Writing: Technologies of Material, Symbolic*. New York: Bloomsbury Academic, 2019.

PADOVANI, José. "O Instrumento Imaginário: O Paradigma Instrumental Na Criação Musical." In *Anais Do XXVII Congresso Da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação Em Música*, 1–10. Campinas: ANPPOM, 2017

ROSSETTI, Danilo. O processo de geração da forma musical à luz da alagmática e da teoria da individuação de Simondon. *XXVII Anais do Congresso da ANPPOM, Campinas - SP, 2017*. Disponível em: https://anppom.org.br/anais/anaiscongresso_anppom_2017/4589/public/4589-16254-1-PB.pdf . Acesso em: 8 dez. 2022

SIMONDON, Gilbert. *Do modo de existência dos objetos técnicos*. tradução Vera Ribeiro. 1a ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 2022.

_____. *L'individuation: à la lumière des notions de forme et d'information*. S.l.: Editions Jérôme Millon, 2005[1958]. 571 p.

VELLOSO, J. H. P. *Música e técnica: reflexão conceitual, mecanologia e criação musical*. Tese de Doutorado em Música—Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 13 dez. 2013.

Como citar este texto:

PADOVANI, José H.; ROMAGNA, Afonso F. A metáfora do módulo na música interativa. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-13.